

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕЪЁРДА ОҚ ЗОТСИЗ КАЛАМУШЛАР ЮРАГИНИНГ ЎЗИГА ХОС МОРФОМЕТРИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Қосимов У.У.¹, Бахронов Ж.Дж.²

¹Республика шошилинич тиббий ёрдам илмий маркази Бухоро филиали, Бухоро ш., Ўзбекистон

²Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Барча сутэмизувчиларда бўлгани сингари каламушларнинг юраги тўрт камерали мушакли аъзо бўлиб, қонни ҳракатга келтирувчи насос вазифасини бажаради. Юрак олдинги кўкс оралигида ассиметрик тарзда жойлашган бўлиб, унинг кўпроқ қисми танани ўрта чизигининг чап томонида жойлашган. Юрак олдинги юзасининг катта қисми ўпка билан қопланган бўлиб, унинг олд қирралари иккала ўпка плевраларининг тегишли қисмлари билан биргаликда юрак олдинги томонидан ўтиб, уни олдинги кўкрак деворидан ажратиб туради. Тиббиёт ривожланиши йўлида олиб бориладиган тадқиқотларда касалликларни биологик моделлаштириши илмий изланишнинг энг муҳим усулига айланиб бормоқда, бу эса лаборатория ҳайвонларида инсон касалликларининг пайдо бўлиши, ривожланиши ва даволаниши механизмларини энг муносиб тарзда акс эттирадиган экспериментал моделларни яратишни талаб қилади. Бундай тадқиқотларни ўтказиши лаборатория ҳайвонларининг тузилиши ҳақида батафсил маълумотларисиз тасаввур қилиб бўлмайди. Шунинг учун лаборатория ҳайвонларидаги сут беши саратонини экспериментал объектлар сифатида ўрганиши муҳим вазифадир.

Калит сўзлар: Диметилбензантрацен, канцерроген, полициклик ароматик углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимёвий, бензопирен, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит, строма.

SPECIFIC MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE HEART OF NORMAL WHITE RATS

Kosimov U.U.¹, Bakhronov J.Dj.²

¹Bukhara Branch of the Scientific Center for Emergency Medical Care of the Republic of Uzbekistan, Bukhara, Uzbekistan

²Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The rat heart is a four-chambered muscular organ that pumps blood. The heart is located asymmetrically in the anterior thoracic cavity, with most of its portion located to the left of the body's midline. A significant portion of the anterior surface of the heart is covered by the lungs. The anterior borders, along with the corresponding portions of the pleura of both lungs, extend along the anterior surface of the heart, separating it from the anterior chest wall. In research, biological modeling of diseases is becoming a crucial method of scientific investigation, most accurately reflecting the mechanisms of the onset, development, and treatment of human diseases in laboratory animals. Such research is unthinkable without detailed information on the structure of laboratory animals. Therefore, the study of breast cancer in laboratory animals as experimental subjects is an important task.

Keywords: Dimethylbenzanthracene, carcinogen, polycyclic aromatic hydrocarbon, oncogene, papilloma, sarcoma, epithelium, immunohistochemistry, benzopyrene, endocardium, myocardium, epicardium, cardiomyocyte, stroma.

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕРДЦА БЕЛЫХ КРЫС В НОРМЕ

Косимов У.У.¹, Бахронов Ж.Дж.²

¹Бухарский филиал Научного центра экстренной медицинской помощи Республики Узбекистан, г. Бухара, Узбекистан

²Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Сердце крысы млекопитающих четырёхкамерный мышечный орган выполняющий функцию насоса перекачивающего кровь. Сердце расположено асимметрично в передней части грудной полости, большая его часть находится слева от средней линии тела. Значительную часть передней поверхности сердца прикрывают лёгкие. Передние края с соответствующими участками плевры обоих лёгких проходят по передней поверхности сердца, отделяя его от передней грудной

стенки. В исследованиях биологическое моделирование заболеваний становится важнейшим методом научного исследования наиболее адекватно отражающих механизмы возникновения, развития и лечения заболеваний человека на лабораторных животных. Такие исследования немыслимы без детальной информации о строении лабораторных животных. Поэтому изучение рака молочной железы на лабораторных животных как экспериментальных объектах является важной задачей.

Ключевые слова: Диметилбензантрацен, канцероген, полициклический ароматический углеводород, онкоген, папиллома, саркома, эпителий, иммуногистохимия, бензопирен, эндокард, миокард, эпикард, кардиомиоцит, строма.

e-mail: umedqosimov814@gmail.com, bahronovjurat7@gmail.com

Долзарблиги. Юракнинг структуравий кўрсаткичлари турли омиллар таъсирида ўзгариши мумкин, масалан, жисмоний фаоллик даражаси, конституция, ёш ва бошқалар ва шунинг учун уларни турли одамлар гуруҳларида ўрганиш замонавий морфология йўналишлардан биридир. Юракдаги таркибий ўзгаришларнинг ёш хусусиятларини ўрганиш дунёнинг аксарият мамлакатларида аҳолининг "қариши" нинг аниқ тенденцияси билан боғлиқ ҳолда алоҳида аҳамиятга эга. ЖССТ таснифига кўра, кексалик 60 ёшдан кейин, қарилик еса 75 ёшдан бошланади. Бирлашган Миллатлар Ташкилоти экспертлари 2030 йилга келиб кекса одамлар улуши 19 фоиздан (2019 йил) 28,5 фоизгача ошишини башорат қилмоқда [5], бу муқаррар равишда бу ёш гуруҳида ўлимнинг асосий сабаби бўлган юрак-қон томир касалликлари миқдорининг ошишига олиб келади [1]. Яқин кунларда ўтказилган эпидемиологик тадқиқотлар овқатланиш одатлари ва юрак-қон томир касалликлари тарқалишининг ошиши ўртасидаги боғлиқликни аниқлади [7].

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, диетадаги ёғлар юрак-қон томир дисфункциясининг ривожланишида муҳим рол ўйнайди. Ҳозирги вақтда юрак-қон томир касалликлари билан оғриган беморларнинг 49 фоизи ортиқча вазни ва семириб кетган, бу эса ўз навбатида гипергликемия, инсулин резистентлиги, артериал гипертензия ва атероген дислипидемия билан бир қаторда метаболит синдромнинг (МС) асосий таркибий қисмлари ҳисобланади [2].

Сўнги йилларда семиришда миокарднинг липотоксик шикастланиши эҳтимоли ва механизмларини исботловчи бир қатор тадқиқотлар ўтказилди, бунда миокарднинг тузилиши ҳам, унинг функционал ҳолати ҳам ўзгаради [4]. Метаболит синдром даврида юзага келадиган тизимли яллиғланиш ва оксидловчи стресс миокардда фибротик ўзгаришларга олиб келади ва қон томир деворининг эндотелиал ва силлик мушак тўқималари ҳолатининг ёмонлашиши билан боғлиқ. Бундан ташқари, семириб кетиш ва қон томир дисфункцияси юрак етишмовчилиги хавфини оширадиган артериал гипертензиянинг жадал ривожланишига ёрдам беради [6].

С.В.Губкин (2024) маълумотларига кўра, алвеоляр гиповентиляция билан оғриган семиришнинг экстремал ҳолатларида юрак етишмовчилигининг кучайиши туфайли юзага келадиган гипоксия интерстициал склерознинг кучайишига олиб келади. Микромирларнинг узунлик ва диаметрда компенсацион ўсиши, интерстициал фибрознинг кўпайиши, миокард қисқаришининг пасайиши ва натижада иккала қоринчанинг қонни ҳайдаш фракциясининг пасайиши кузатилади [3].

Бир қатор тадқиқотлар шуни кўрсатдики, юрак-қон томир касалликлари бўлмаган кекса одамларда миокард, эндокард ва клапанларининг қалинлиги ошади, интерстициал фиброз ривожланади, бу юракнинг чап қоринчаси диастолик дисфункциясига олиб келади [8].

Шундай қилиб, тананинг қариши жараёнида юрак-қон томир тизимининг тузилиши ва функцияларида ўзгаришлар содир бўлиб, унинг компенсацион имкониятларини пасайтиради ва шу билан юрак-қон томир патологияларининг ривожланишига мойил бўлади. Адабиётда тананинг юрак-қон томир тизимининг физиологик қариши намоён бўлиши ва касалликнинг намоён бўлиши ўртасида чегара чизиш анча қийин деган фикр мавжуд

Тадқиқотнинг мақсади. Назорат гуруҳидаги оқ зотсиз каламушларда юракнинг морфометрик хусусиятларини ўрганиш.

Хусусий текширув натижалари. Тадқиқот давомида олинган натижаларни сифатли таҳлил қилиш мақсадида, тажрибамизнинг назорат гуруҳидаги 3, 6, 9, 12 ойлик оқ каламушлар юрагининг морфологик ва морфометрик хусусиятлари ўрганилди.

Назорат гуруҳи тажриба каламушлари морфологик тадқиқотларида юрак препаратларининг иккала бўлмачаси ва қоринчаси миокардида метаболит, некробиотик ўзгаришлар қайд этилмади. Ўнг қоринча ва чап қоринча миокардида мушак толалари бўлмачаларга нисбатан зичроқ жойлашганлиги яққол кўзга ташланди.

Кардиомиоцитлар чўзинчоқ тармоқланувчи хужайралар бўлиб, марказда жойлашган бинафша рангга бўялган ягона (айрим ҳолларда иккита) ядроларга эга. Қўшни хужайралар бир-бири билан мушаклараро дисклар билан боғланган кўринади; улар импульс ва механик алоқаларни таъминлайди. Цитоплазмаси бироз донатор, пушти рангда, мушак толаларига чизикли кўриниш берадиган миофибрилларни ўз ичига олган. Стромаси мушак толалари ва қон капиллярлари орасидаги сийрак толали бириктирувчи тўқимани кўрамиз (1 – расм).

Гистологик жиҳатдан, назорат гуруҳининг 3 ойлик каламушларида юракнинг эндокард, миокард, эпикард қаватлари патологик ўзгаришларсиз бўлиб, шиш ва дистрофия элементлари ёки қон қуйилиш аломатлари кузатилмади. Тадқиқот жараёнида, олинган барча маълумотлар илмий адабиётларда келтирилган ёш меъёрларига мос келди.

Тажриба каламушлари юраги қуйидаги уч қаватдан иборат: ички – эндокард, ўрта – миокард, ташқи – эпикард қаватлари.

Эндокард қаватининг ички қисми, яъни эндотелий қавати бир қаватли ясси, полигонал эндотелий хужайралардан, унинг остида эса кам дифференцияланган бириктирувчи тўқимадан иборат субэндотелий қаватидан, шунингдек ундан янада чуқурроқда эластик толалар ва мушак хужайралари ўзаро чалкашиб жойлашган мушак – эластик қаватидан иборат. Эпителиоцитлар юракнинг бўлмача ва қоринчаларида ясси текислашган рельефли юзани ҳосил қилади. Юрак клапанларининг апикал қисми миокарднинг стромаси таркибида тартиблаган асосий аморф моддаси билан бой бўлган бириктирувчи тўқимадан иборат бўлсада, аммо клапаннинг стромаси эса асосий шакланган зич бириктирувчи тўқимадан ташкил топган бўлади.

Эндокарднинг тўртинчи қавати эндокард ва миокард қаватлари орасида жойлашган йўғон эластик толалардан иборат ташқи бириктирувчи тўқима қаватидан иборат бўлиб, унда кўплаб қон томирлар ва нерв толалари жуда кўп учрайди.

1-расм. Назорат гуруҳининг 3 ойлик каламушлари юрагининг чап қоринча девори. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-юрак бўлмачасига йўналган кардиомиоцитлар тутами, 2-кардиомиоцитлар ядроси, 3-мушаклараро дисклар, 4-миокарднинг стромаси.

Миокард қавати махсус қўндаланг – тарғил мушак тўқимасидан ташкил топган бўлиб, типик ва атипик мушак толалари фарқланади. Атипик кардиомиоцит хужайралари кетма – кет жойлашишидан мушак толасини ҳосил қилади, типик мушак толалари эса ён тармоқлари билан бирлашиб мушак тўқими-миокардни ҳосил қилади. Микроскопда кардиомиоцит хужайраларининг марказида овал шаклдаги ядроси кўринади. Кўрув майдонида кузатилган, миокард қаватидаги 96% кардиомиоцитлари икки ядроли эканлиги аниқланди.

Миокарднинг етук кардиомиоцитларнинг митохондриялари хужайра умумий ҳажмининг 30-40% ни эгаллайди ва митохондриялараро алоқаларнинг ўзаро бирлашиши туфайли митохондриялар кластерларни шакллантиради.

Секретор кардиомиоцитлар эса бўлмачаларда истисно ҳолатда локализацияланади, ҳамда улардаги синтез жараёнлари, секретор пуфакчаларнинг тўпланиши ва чиқарилиши мувозанатлашган ҳолатда бўлади.

Юракнинг миокард қаватида жойлашган кардиомиоцитлар сони бўйича эмас, балки ҳажми бўйича устунлик қилади, аммо улар миокард қавати умумий ҳужайраларининг атиги 30% ни ташкил қилади. Миокард қаватининг умумий ҳужайралар орасида эндотелоцитлар, фибробласт ва лейкоцит ҳужайралари ҳам аниқланади. Миокард қавати эндомизийси коллаген толалари билан ифодаланган бўлиб, алоҳида кардиомиоцитларни ўраб олган бўлади. Миокард қаватида плазмолемма ва базал мембранадан тузилган сарколемма коллаген толаларининг яққол намоён бўлиб турувчи тўри билан ўзаро бирлашиб кардиомиоцит ҳужайралар гуруҳларини ўраб олади ва ушбу кардиомиоцит ҳужайралари учун мустаҳкам ташқи скелет вазифасини бажаради (1-расм).

Юракнинг эпикард қавати органни ташқи томондан ўраб турувчи қобиғи ҳисобланиб, юрак перикардининг висцерал варағидир. У юпқа ғовак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан иборат бўлиб, базал мембранаси остида турли миқдордаги ёғ ҳужайралари мавжуд. Юрак бўлмача соҳасида нерв ганглийлари ва нерв ҳужайраларидан ташкил топган интрамурал тизим мавжуд бўлиб, ушбу тизим юракнинг ички регуляциясини таъминлаш вазифасини бажаради.

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 3 ойлик тажриба каламушларининг умумий тана массаси 138,05 грдан 148,61 гр гача, ўртача $143,09 \pm 0,48$ грни, каламушлар юрагининг абсолют массаси 483,6 мгдан 512,4 мг гача, ўртача $508,27 \pm 6,84$ мгни, 1 гр тана массасига нисбатан юракнинг нисбий массаси ўртача 3,83 мгдан 4,27 мг гача, ўртача $4,05 \pm 0,07$ мг ни, юрак узунлиги эса 0,67 см дан 0,77 см гача, ўртача $0,72 \pm 0,02$ см ни ташкил этди (2-расм).

2-расм. Назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари параметрлари динамикаси

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 3 ойлик оқ каламушлари юрак тўқимасининг морфологик кўриниши ва гистоморфометрик кўрсаткичлари тажрибамизнинг қолган гуруҳларидаги, ҳамда кейинги ёш гуруҳларидаги каламушларнинг юрак кўрсаткичларини таққослаш учун асосий параметр бўлиб хизмат қилди.

Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, тажрибанинг назорат гуруҳидаги 6 ойлик каламушларининг юраги микроскопик текширилганда эндокард қисми ички юзаси гематоксилин билан ўртача бўялганда чўзилган ядроси ва ўртача базофил бўялган цитоплазмаси бўлган ясси шаклдаги эндотелиал ҳужайралар билан қопланганлиги аниқланди.

Каламушларининг юраги чап қоринчаси, ўнг қоринчаси ва қоринчалар ўртасидаги девор қалинлиги бир хил қалинликда бўлади. Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 3 ойлик тажриба каламушлари юраги чап қоринча девори эндокард қавати қалинлиги 0,21 ммдан 0,27 мм гача, ўртача $0,24 \pm 0,03$ мм ўлчамларни, миокард қавати қалинлиги 0,79 ммдан 0,86 мм гача, ўртача $0,83 \pm 0,04$ мм ўлчамни ва эпикард қавати қалинлиги 0,13 ммдан 0,17 мм гача, ўртача $0,15 \pm 0,01$ мм қалинликни ташкил этди.

Ван-гизон усули бўйича пикрофуксин билан бўялганда, субэндотелиал қатлам ўртача фуксинофил коллаген толалари билан ифодаланиши кўринади. Юрак миокард қавати билан эндокард қавати чегарасида бириктирувчи тўқима толалари қалинлашган бўлиб, улар орасида бир нечта капилляр томирлар жойлашган бўлади. Миокард қавати мушак толаларини ҳосил қилувчи кардиомиоцит ҳужайралари кардиомиобластлар гуруҳлари томонидан ҳосил бўлган.

Тажриба назорат гуруҳи 3 ойлик каламушлари юраги кардиомиоцитлари диаметри 6,89 мкмдан 8,03 мкм гача, ўртача $7,49 \pm 0,15$ мкмни, кардиомиоцитлар узунлиги эса 60,24 мкмдан 65,31 мкм гача, ўртача $62,83 \pm 1,47$ мкмни, кардиомиоцитлар юзаси 451,92 мкм²дан 483,45 мкм² гача, ўртача

467,08±5,83 мкм²ни, кўрув майдони кардиомиоцитлар сони 22,03 тадан 26,17 тагача, ўртача 24,5±0,69 тани ва кардиомиоцитлар ядроси диаметри 4,12 мкмдан 4,46 мкмгача, ўртача 4,29±0,08 мкмни ташкил этди (3 - расм).

Гистологик кесимларда қисқарувчи кардиомиоцитлар гематоксилин-эозин билан ўртача бўлганда препаратларда таёқ шакли кўринишидаги ядроли хужайралар сифатида намоён бўлган. Стромада эса турли ўлчамдаги қон-томирлар мавжуд. Ўрта ва кичик калибрли интрамурал артериялар ўртача даражада қон билан тўлганлигини кўрамиз. Уларни қоплаб турадиган эндотелий қавати хужайралари бироз яссиланган, цитоплазмаси кучсиз базофил бўлган, ядролари эса чўзинчоқ шаклда.

3-расм. Назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари юрак параметрлари ёшга боғлиқ динамикаси (мкм).

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 3 ойлик каламушлари юраги миокарди қон-томир диаметри 14,02 мкмдан 14,65 мкмгача, ўртача 14,3±0,07 мкмни, қон-томир бўшлиғи диаметри эса 6,58 мкмдан 6,84 мкмгача, ўртача 6,71±0,26 мкмни ва бириктирувчи тўқима строма қалинлиги 1,67 мкмдан 1,78 мкмгача, ўртача 1,72±0,08 мкмни ташкил этди.

Артериолалар бурама шаклда бўлиб, бўшлиғида оз сонли эритроцитларни ҳам кўришимиз мумкин, эндотелиал хужайралар эса бир-бирдан маълум бир масофада жойлашган. Қолган қон-томирлар ва венулалар ўрта даражада буралган бўлиб, бўшлиғи кенгайган ва тўлақонли ҳолатда, шунингдек уларнинг деворидаги эндотелий хужайраларининг ядролари аниқ ифодаланади. Капиллярлар томирлар бироз кенгайган ва қоннинг шакли эламентлари билан тўла. Эпикард қавати миокард қавати билан бирлашиб кетган бўлиб, мезотелий хужайралари билан қопланган ва бир-бирига боғланган ўртача фуксинофил қоллаген толалари, ҳамда ингичка эластик толалардан ташкил топган нозик бириктирувчи тўқима пластинкаси билан ифодаланади (3 – расм).

Тажрибанинг назорат гуруҳи 6 ойлик каламушлари умумий тана массаси 186,39 грдан 202,84 гр гача, ўртача 193,27±2,05 грни, юрагининг органометрик параметрларини ўрганишда юракнинг абсолют массаси 626,8 мгдан 668,1 мггача, ўртача 659,25±6,47 мгни, 1 гр тана массасига нисбатан юракнинг нисбий массаси 4,12 мгдан 4,2 мггача, ўртача 4,16±0,08 мгни, юракнинг узунлиги эса 0,67 см дан 0,89 гача, ўртача 0,78±0,04 см ни ташкил этди.

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 6 ойлик тажриба каламушлари юраги чап қоринча девори эндокард қавати қалинлиги 0,28 ммдан 0,34 ммгача, ўртача 0,31±0,02 мм ўлчамларни, миокард қавати қалинлиги 0,79 ммдан 0,86 ммгача, ўртача 1,19±0,07 мм ўлчамни ва эпикард қавати қалинлиги 0,18 ммдан 0,22 ммгача, ўртача 0,2±0,01 мм қалинликни ташкил этди.

Назорат гуруҳи ҳайвонларининг 6 ойлик каламушларида юракнинг нисбий оғирлиги деярли катта ўзгаришларга учрамади. Бу эса ҳайвон тана вазни ва юрак вазнининг нисбатан тенг ўсиш суръатларидан далолат беради.

Тажриба назорат гуруҳи 6 ойлик каламушлари юраги кардиомиоцитлари диаметри 7,29 мкмдан 8,34 мкмгача, ўртача 7,82±0,25 мкмни, кардиомиоцитлар узунлиги эса 62,45 мкмдан 64,68 мкмгача, ўртача 63,19±2,29 мкмни, кардиомиоцитлар юзаси 462,83 мкм²дан 514,09 мкм²гача, ўртача

486,28±6,47 мкм²ни, кўрув майдони кардиомиоцитлар сони 23,48 тадан 28,53 тагача, ўртача 25,91±1,36 тани ва кардиомиоцитлар ядроси диаметри 4,54 мкмдан 4,82 мкмгача, ўртача 4,68±0,13 мкмни ташкил этди (4-расм).

4-расм. Назорат гуруҳининг 6 ойлик каламушлари юрагининг чап қоринча девори. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-миокард қон-томири, 2-кардиомиоцитлар ядроси, 3- кардиомиоцитлар тутами, 4-миокарднинг стромаси.

Ўтказилган гистологик ва морфометрик тадқиқотлар натижасида тажрибанинг назорат гуруҳидаги 6 ойлик каламушлари юраги таркибий қисмларининг тузилиши аниқланди, бунда адабиётда тасвирланган қонуният ва кўрсаткичларга мос келди.

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 6 ойлик тажриба каламушлари юраги миокардида жойлашган қон-томир диаметри 14,67 мкмдан 15,09 мкмгача, ўртача 14,87±0,15 мкмни, қон-томир бўшлиғи диаметри эса 6,83 мкмдан 7,21 мкмгача, ўртача 7,02±0,19 мкмни ва бириктирувчи тўқима строма калинлиги 1,95 мкмдан 2,16 мкмгача, ўртача 2,05±0,09 мкмни ташкил этди.

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 9 ойлик оқ каламушлар юрагининг органометрик параметрларининг динамикаси қуйидагича ўзгарди: кузатиш даврида тана вазни кўпайганлиги сабабли юрагининг ўрганилган органометрик параметрлари ҳам ошди.

Жумладан, назорат гуруҳининг 9 ойлик каламушлари умумий тана массаси 221,73 грдан 231,68 гргача, ўртача 226,84±4,05 грни, юрак абсолют массаси 714,93 мгдан 743,09 мггача, ўртача 728,61±2,45 мгни, 1 гр тана массасига нисбатан юракнинг нисбий массаси 4,53 мгдан 4,92 мггача, ўртача 4,74±0,06 мгни, юрак узунлиги 0,84 смдан 0,94 смгача, ўртача 0,89±0,03 смни ташкил этди.

Каламушларининг юраги чап қоринчаси, ўнг қоринчаси ва қоринчалар ўртасидаги девор калинлиги бир хил калинликда бўлади. Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 9 ойлик тажриба каламушлари юраги чап қоринча девори эндокард қавати қалинлиги 0,31 ммдан 0,37 ммгача, ўртача 0,34±0,06 мм ўлчамларни, миокард қавати қалинлиги 1,38 ммдан 1,56 ммгача, ўртача 1,47±0,16 мм ўлчамни ва эпикард қавати қалинлиги 0,21 ммдан 0,25 ммгача, ўртача 0,23±0,04 мм қалинликни ташкил этди.

Тажриба назорат гуруҳи 9 ойлик каламушлари юраги кардиомиоцитлари диаметри 8,01 мкмдан 8,15 мкмгача, ўртача 8,07±0,42 мкмни, кардиомиоцитлар узунлиги эса 69,81 мкмдан 73,29 мкмгача, ўртача 71,14±2,08 мкмни, кардиомиоцитлар юзаси 483,51 мкм²дан 513,37 мкм²гача, ўртача 498,43±8,04 мкм²ни, кўрув майдони кардиомиоцитлар сони 25,93 тадан 30,04 тагача, ўртача 27,88±2,05 тани ва кардиомиоцитлар ядроси диаметри 4,87 мкмдан 5,21 мкмгача, ўртача 5,07±0,62 мкмни ташкил этди.

Юрак миокард қавати бир-бирига яқин жойлашган кардиомиоцитлар тўпламларини ташкил этувчи гуруҳлари билан ифодаланганлигини кўради. Кардиомиоцитлари цитоплазмаси фониди гематоксилин-эозин билан ўртача бўёқда бўялган таёқча шаклидаги чўзинчоқ ядролар жойлашган. Уларнинг стромасида ўртача тўлақонли қон-томирлар жойлашган. Миокард кардиомиоцитларининг кўпчилигида иккита кичик ядролари мавжудлиги курилди (5 - расм).

5-расм. Назорат гуруҳининг 3 ойлик каламушлари юрагининг чап қоринча девори. Гематоксилин-эозин билан бўялган. ОК 10 х ОБ 40. 1-юрак кардиомиоцитлар тутами, 2-кардиомиоцитлар ядроси, 3-мушаклараро дисклар, 4-миокарднинг стромаси.

Тадқиқот давомида назорат гуруҳининг 9 ойлик тажриба каламушлари юраги миокардида жойлашган қон-томир диаметри 14,87 мкмдан 16,38 мкмгача, ўртача $15,69 \pm 0,24$ мкмни, қон-томир бўшлиғи диаметри эса 6,97 мкмдан 7,59 мкмгача, ўртача $7,28 \pm 0,07$ мкмни ва бириктирувчи тўқима строма қалинлиги 2,09 мкмдан 2,26 мкмгача, ўртача $2,17 \pm 0,04$ мкмни ташкил этди.

Тажрибамиз назорат гуруҳининг 12 ойлик барча тажриба ҳайвонларида юрак тўғри конфигурацияга эга, чап қоринча бўшлиғи эса концентрик равишда торайганлиги қурилди. Тажриба ҳайвонлари ёш гуруҳига мос равишда юракнинг барча параметрларида пропорционал ўсиш қайд этилган. 12 ойлик каламушлар умумий вазни 285,23 грдан 311,79 гр гача, ўртача $297,38 \pm 4,02$ грни, юрак абсолют массаси 976,52 мддан 1073,51 мггача, ўртача $1024,86 \pm 7,49$ мгни, 1 гр тана массасига нисбатан юракнинг нисбий массаси 4,83 мг дан 5,19 мггача, ўртача $5,02 \pm 0,03$ мгни, юрак узунлиги 1,13 см дан 1,37 см гача, ўртача $1,25 \pm 0,05$ см ни ташкил этганлиги қайд этилди (6-расм).

6-расм. Назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари юрак қаватлари параметрлари ёшга боғлиқ динамикаси (мкм)

Тадқиқотнинг назорат гуруҳи 12 ойлик тажриба каламушлари юраги чап қоринча девори эндокард қавати қалинлиги 0,33 мддан 0,39 ммгача, ўртача $0,36 \pm 0,07$ мм ўлчамларни, миокард қавати қалинлиги 1,73 мддан 1,91 ммгача, ўртача $1,82 \pm 0,14$ мм ўлчамни ва эпикард қавати қалинлиги 0,24 мддан 0,3 ммгача, ўртача $0,27 \pm 0,05$ мм қалинликни ташкил этди.

7-расм. Назорат гуруҳининг 12 ойлик каламушлари юрагининг чап қоринча девори. 1-қон-томир, 2-қон-томир эндотелийси, 3- қон-томир бўшлиғи, 4-кардиомиоцитлар кўндаланг кесими. Ван-Гизон бўйича бўялган. ОК 10 х 40 ОБ.

Тажриба назорат гуруҳи 12 ойлик каламушлари юраги кардиомиоцитлари диаметри 8,24 мкмдан 8,65 мкмгача, ўртача $8,43 \pm 0,36$ мкмни, кардиомиоцитлар узунлиги эса 72,19 мкмдан 73,54 мкмгача, ўртача $72,86 \pm 3,42$ мкмни, кардиомиоцитлар юзаси 494,82 мкм²дан 524,75 мкм²гача, ўртача $509,67 \pm 11,08$ мкм²ни, кўрув майдони кардиомиоцитлар сони 27,68 тадан 30,87 тагача, ўртача $29,05 \pm 2,44$ тани ва кардиомиоцитлар ядроси диаметри 4,98 мкмдан 5,41 мкмгача, ўртача $5,19 \pm 0,53$ мкмни ташкил этди (8-расм).

8-расм. Назорат гуруҳи тажриба ҳайвонлари юрак қаватлари параметрлари ёшга боғлиқ динамикаси (мкм).

Тадқиқот давомида назорат гуруҳининг 12 ойлик тажриба каламушлари юраги миокардида жойлашган қон-томир диаметри 15,73 мкмдан 17,69 мкмгача, ўртача $16,81 \pm 1,05$ мкмни, қон-томир бўшлиғи диаметри эса 7,68 мкмдан 8,42 мкмгача, ўртача $8,04 \pm 0,15$ мкмни ва бириктирувчи тўқима строма қалинлиги 2,21 мкмдан 2,29 мкмгача, ўртача $2,25 \pm 0,05$ мкмни ташкил этди (7-расм).

Назорат гуруҳи каламушлари юраги параметрларини ёшга боғлиқ ўзгаришлари

Параметрлар	Тажриба ҳайвонлари ёши			
	3 ойлик	6 ойлик	9 ойлик	12 ойлик
Каламушлар тана массаси (гр)	143,09±0,48	193,27±2,05	226,84±4,05	297,38±4,02
Юрак абсолют массаси (мг)	508,27±6,84	659,25±6,47	728,61±2,45	1024,86±7,49
Юракнинг нисбий массаси (мг)	4,05±0,07	4,16±0,08	4,74±0,06	5,02±0,03
Юрак узунлиги (см)	0,72±0,02	0,78±0,04	0,89±0,03	1,25±0,05
Эндокард қават қалинлиги (мм)	0,24±0,03	0,31±0,02	0,34±0,06	0,36±0,07
Миокард қават қалинлиги (мм)	0,83±0,04	1,19±0,07	1,47±0,16	1,82±0,14
Эпикард қавати қалинлиги (мм)	0,15±0,01	0,2±0,01	0,23±0,04	0,27±0,05
Кардиомиоцитлари диаметри (мкм)	7,49±0,15	7,82±0,25	8,07±0,42	8,43±0,36
Кардиомиоцитлар узунлиги (мкм)	62,83±1,47	63,19±2,29	71,14±2,08	72,86±3,42
Кардиомиоцитлар юзаси (мкм ²)	467,08±5,83	486,28±6,47	498,43±8,04	509,67±11,08
Кардиомиоцитлар сони	24,5±0,69	25,91±1,36	27,88±2,05	29,05±2,44
Кардиомиоцит ядро диаметри (мкм)	4,29±0,08	4,68±0,13	5,07±0,62	5,19±0,53
Қон-томир диаметри (мкм)	14,3±0,07	14,87±0,15	15,69±0,24	16,81±1,05
Қон-томир бўшлиғи диаметри (мкм)	6,71±0,26	7,02±0,19	7,28±0,07	8,04±0,15
Миокард стромаси қалинлиги (мкм)	1,72±0,08	2,05±0,09	2,17±0,04	2,25±0,05

Хулоса. Тадқиқот даврида назорат гуруҳидаги барча каламушлар юрагининг структур тузилишида патологик белгилар, жумладан, тўқималарда шиш ва дистрофия ёки қон қуюлиш белгилари кузатилмади. Бу эса кардиомиоцитларнинг нормал функционал активликка эга эканлигидан далолат беради. Гистологик текширув пайтида ўнг ва чап қоринча миокард қаватлари бир хил қалинликдаги қисқарувчи мушак толалари ва бир хил бўялган цитоплазмали кардиомиоцитлар билан намоён бўлди. Юрак миокард қавати капиллярларида қизил қон таначаларининг агрегация белгилари кўринмади, аммо венулалар қисман бўшаган ва интрамурал артерияларда ҳам бўшлиғи бўш ҳолда кўринади. Кардиомиоцитлар цилиндрсимон ёки чўзинчок шаклга эга бўлиб, функционал толалар бир-бири билан анастомозланган тармокни ҳосил қилган. Кардиомиоцитлар ядроси хужайра марказида жойлашган. Кардиомиоцитлар орасидаги строма ғовак толали шаклланмаган бириктирувчи тўқимадан ташкил топган, унда қон-томирлари ва нерв толалари жойлашган.

Гистологик нуқтаи назардан, тадқиқот назорат гуруҳининг 9 ойлик каламушларининг юрагининг барча қаватлари адабиётларга кўрсатилган бирор бир патологик ўзгариш белгиларисиз тавсифланган ёш меъёрларига тўғри келади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Агеев Ф. Т., Даниелян М. О., Мареев В. Ю. Больные с хронической сердечной недостаточностью в российской амбулаторной практике: особенности контингента, диагностики и лечения // Сердечная недостаточность. — 2014. — Т. 5, № 1. — С. 4-7.
2. Барбараш О. Л., Кашталап В. В., Каретникова В. Н. и др. Клиническая значимость показателей эндотелиальной дисфункции, оксидативного стресса и гемостаза у больных инфарктом миокарда // Патология кровообращения и кардиохирургия. — 2007. — № 2. — С. 28-33.
3. Структурные изменения сердца у спортсменов с различным уровнем спортивного мастерства / Е. В. Зубарева [и др.] // Физическое воспитание и спортивная тренировка. - 2013. - № 1 (5). - С. 59-62.
4. Age- and gender-dependency of left ventricular geometry assessed with real-time three-dimensional transthoracic echocardiography / K. Kaku [et al.] // J Am Soc Echocardiogr, 2021. - Vol.13, № 5. -P. 541-547.
5. Greaves K., Jeetley P., Hickman M., et al. The use of hand-carried ultrasound in the hospital setting — a cost-effective analysis // J. Am. Soc.

Echocardiogr. — 2025. — Vol. 18, № 6. — P. 620-625.

6. Faienza MF, Brunetti G, Delvecchio M, Zito A, De Palma F, Cortese F, et al. Vascular function and myocardial performance indices in children born small for gestational age. *Circ J.* 2016;80:958–963.

7. Inuzuka R, Kuwata S, Kurishima C, Liang F, Sugimoto K, Senzaki H. Influence of cardiac

function and loading conditions on the myocardial performance index: Theoretical analysis based on a mathematical model. *Circ J.* 2015;80: -p. 148–156.

8. Vourvouri E. C., Schinkel A. F., Roelandt J. R., et al. Screening for left ventricular dysfunction using a hand-carried cardiac ultrasound device // *Eur. J. Heart Fail.* — 2013. — Vol. 5, № 6. — P. 767-774.

Иқтибос учун: Қосимов У.У., Бахронов Ж.Дж. Меъёрда оқ зотсиз каламушлар юрагининг ўзига хос морфометрик хусусиятлари // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси.* – 2026. – № 1(21). – Б. 376–385. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18361774>